

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Сапаев Дилшод Хушнудович¹, Урунов Равшан
Садуллаевич²

¹ PhD доцент кафедры «Статистика и эконометрика»
Ташкентский финансовый институт

² старший преподаватель кафедры «Статистика
эконометрика» Ташкентский финансовый институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590094>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.
Утверждено: 14 май 2022 г.
Опубликовано: 27 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

промышленный кластер,
стратегическое
прогнозирование,
стратегическое
планирование,
стратегия развития,
неопределенность, виды
неопределенности.

АННОТАЦИЯ

Формирование развития промышленного кластера требует учета множества факторов. Наиболее актуальным является учет фактора неопределенности. В статье на основе подробно изученных видов неопределенности приведены теоретические основы путей формирования стратегии развития агропромышленного кластера.

Отрасли, связанные сельским хозяйством, могут организовать более стабильное развития в случае если каждое предприятие отрасли сможет функционировать в едином производственном кластере. Учет фактора неопределенности может предостеречь агропромышленное предприятие от влияния кого-либо кризиса.

Наличие кризиса препятствует улучшению уровня жизни населения региона или страны. Население страны осознанно понимает, что для развития экономики опасен не столько сам кризис, сколько общее ощущение неопределенности. Никто не может спрогнозировать как долго продлится кризис и как он отразится на общем

состоянии экономики страны. Поэтому особенно актуальным представляется рассмотрение вопросов формирования стратегии развития агропромышленного кластера именно в условиях неопределенности.

Вопросам формирования стратегии развития агропромышленного кластера посвящены целый ряд научных работ отечественных и зарубежных ученых. Их разработки объединяют целую систему различных взглядов на проблемы формирования стратегии развития, на вопросы определения основных составляющих стратегии развития субъектов кластера, на методологию выбора пути стратегического развития отрасли и региона, на разработку методов направленных на достижение

поставленных стратегических целей. Несмотря на это, в современной науке недостаточно учитывается фактор неопределенности при разработке стратегии развития каждой отрасли экономики. Учеными в основном предлагаются разработанные общие рекомендации и методики для определенного промышленного предприятия любой отрасли, тогда как время требует рассматривать кластерную систему.

В литературе к формированию стратегии развития агропромышленного кластера выделяют стратегическое прогнозирование и стратегическое планирование.

1. Стратегическое прогнозирование используется для научного обоснования альтернативных вариантов экономического развития субъектов кластера разработанных на основе анализа влияния внешних и внутренних факторов.

2. Стратегическое планирование развития кластера — это совокупность управленческих решений и действий руководства субъектов кластера, осуществляемых в течение продолжительного времени и направленных на достижение приоритетных конкурентных преимуществ и оптимизацию использования ограниченных ресурсов. Такие подходы к формированию стратегии развития агропромышленного кластера являются, общими для всех предприятий одной производственной цепи и должны быть основой для

разработки стратегии развития отрасли региона.

Возникновение кризисной ситуации в отрасли приводит к тому, что предприятия отрасли осуществляют свою деятельность в условиях сильной неопределенности. Поэтому для повышения эффективности деятельности агропромышленного предприятия необходимо разработать и внедрить методику, которая позволила бы создать стратегию развития, приспособленную к тому или иному уровню неопределенности. На основе этой методики, промышленное предприятие должно построить модель своего стратегического развития.

По мнению В.С. Ефремова: «Традиционный подход к формированию корпоративной стратегии развития предполагает: имея в своем распоряжении совокупность действенных аналитических методов, топ-менеджеры способны составить прогноз развития любой отрасли бизнеса с точностью, достаточной для выбора конкретного стратегического направления. Тем не менее анализ дисконтированных денежных потоков требует, чтобы представление о будущем оказалось достаточно четким, а для этого часто приходится жертвовать таким фактором, как неопределенность» [3].

Следовательно, если определение будущего с высокой точностью является маловероятным, то такой подход к формированию стратегии становится и мало полезным и рискованным для субъектов агропромышленного кластера. Недооценка фактора неопределенности может привести к

выбору такой стратегии, которая не позволит воспользоваться возможностями, которые открываются перед субъектами агропромышленного кластера предприятиями. Так как все субъекты одного кластера образуют единую производственную систему, и являются взаимодополняющими элементами одной производственной цепи, то опасность представляет затруднения в разработке корпоративной стратегии развития. Это объясняется тем, что предприятия одной производственной цепи полностью отказываются от строгих рамок стратегического планирования и начинают принимать управленческие решения, основанные на интуиции [1].

Выявлено, что в процессе изучения проблемы неопределенности и формирования стратегии развития, существует необходимость иметь полное представление, с каким уровнем неопределенности столкнулось то или иное предприятие. Практика показала, что даже в ситуации чрезвычайно высокой неопределенности менеджеры могут получить частичное представление о стратегических приоритетах субъектов кластера.

Некоторые ученые выделяют два типа информации, используемой для принятия стратегических решений:

1) выявление четких тенденций, на основе которых предприятие сумеет определить конкурентоспособность выпускаемой продукции.

2) прояснение факторов, ранее считавшихся неопределенными, т. е. получить сведения о ситуации на рынке, эластичности спроса на производимую готовую продукцию товары

определенных категорий и о планах конкурентов по наращиванию производственных мощностей [2].

В условиях еще большей неопределенности, особое внимание уделяется программам разработанным правительством государства направленных на преодоление кризиса на определенном этапе.

Выделяют 4 вида неопределенности при формировании стратегии развития агропромышленного кластера:

1) При наиболее точном прогнозируемом будущем руководителям будет достаточно разработать одну стратегию будущего развития. Для этого применяют стандартный набор методов, предназначенных для формирования стратегии развития (т.е. исследование рынка, анализ деятельности конкурентов).

2) Разработка альтернативных вариантов будущего является самым распространенным видом, так как все субъекты агропромышленного кластера сталкиваются с изменениями в государственном регулировании и законодательстве. Здесь при классической ситуации неопределенности второго уровня руководству необходимо разработать несколько возможных сценариев, каждый из которых должен основываться на определенном варианте развития событий. Этот метод разработки альтернативных сценариев предполагает наличие нескольких этапов, на каждом из которых выполняется определенная последовательность действий [4].

3) С третьим видом неопределенности, наиболее высокий уровень риска, субъекты кластера могут столкнуться если они будут расширять свою деятельность и начинают функционировать на новых региональных рынках. При этом виде неопределенности предприятиям требуется целый методологический аппарат стратегического планирования и прогнозирования, что требует выявления целого ряда сценариев, которые описывали бы альтернативные варианты будущего, а уже затем сосредоточиться на отслеживании рыночных сигналов и изменений в законодательстве.

Разработка методики стратегического планирования и прогнозирования развития агропромышленного кластера при данном виде неопределенности требует выполнения нескольких правил. При составлении альтернативных путей развития нужно составить комплекс сценариев корпоративной стратегии развития агропромышленного кластера, дающий достаточно вероятный спектр результатов. Совокупность, состоящая из не более 4-х вариантов, позволит управленцам оценить степень устойчивости действующих стратегий, правильно оценить свою позицию на рынке, определить риск реализации стратегии развития [6].

4) При полной неопределенности практически невозможно прогнозировать стратегию развития промышленного предприятия, так как нельзя определить ни сценарий, ни даже диапазон возможных результатов. Следует отметить, что такая неопределенность возникает

достаточно редко и со временем смещается в сторону одной из трех первых видов.

В условиях неопределенности каждый из субъектов агропромышленного кластера может занять одну из трех стратегических позиций: формирующую, адаптивную и сохраняющую право на участие в игре.

Предприятия, избравшие формирующую стратегию, стремятся изменить структуру отрасли в соответствии с собственной концепцией. Суть этой стратегии заключается в создании новых рыночных возможностей путем радикальной реорганизации относительно стабильных отраслей с первым видом неопределенности либо посредством установления контроля над развитием рынка в отраслях с более высокой неопределенностью.

Сторонники адаптивной стратегии, принимают нынешнюю, и будущую структуру отрасли как данность. Они лишь реагируют на изменения на рынке. Третья позиция — сохранение права на участие в игре заключается в осуществлении инвестиций шаг за шагом в целях достижения привилегированного положения. Такое положение позволит компании дожидаться снижения уровня неопределенности, а затем выбрать ту или иную стратегию.

На наш взгляд в предсказуемой среде большинству промышленных предприятий необходимо придерживаться адаптивной стратегии. Так как удачные адаптивные стратегии позволяют создать стоимость за счет совершенствования выпускаемой

продукции или улучшения применяемых технологий в промышленности; каких-либо революционных сдвигов в отрасли не происходит.

При первом виде неопределенности можно использовать и формирующую стратегию, но следует учитывать, что это связано с определенным риском. Промышленное предприятие, которое пытается изменить устоявшуюся отраслевую структуру значительно увеличивает неопределенность рынка.

В условиях второго вида неопределенности формирующая стратегия нацелена на увеличение вероятности развития отрасли по благоприятному для определенного промышленного предприятия сценарию, с учетом характеристики региона.

При наличии третьего вида неопределенности формирующая стратегия видоизменяется, т.е. она нацелена на придание рынку общего импульса к развитию, в принципе выгодного для промышленного предприятия направления.

Максимальная степень неопределенности может обеспечить промышленному предприятию, избравшему формирующую стратегию, более высокую доходность и меньший риск. Роль промышленного предприятия, принявшую формирующую стратегию, заключается в том, чтобы создать общее представление о будущем, которое послужит ориентиром для других участников агропромышленного кластера и поспособствует продвижению отрасли к более

стабильной и благоприятной ситуации. Здесь также часто применяется стратегия сохранения права на участие в игре.

Заключение. Наличие неопределённостей значительно усложняет процесс выбора оптимальных управленческих решений и может привести к непредсказуемым результатам развития агропромышленного кластера. На практике при проведении экономического анализа во многих случаях пытаются не замечать имеющуюся неопределённость и действуют (принимают решение) на основе детерминированных моделей. Факторы, влияющие на принимаемые решения, известны точно, но так как действительность часто не соответствует таким представлениям политика выбора эффективных управленческих решений без учёта неконтролируемых факторов во многих случаях приводит к значительным потерям экономического, социального, финансового и иного содержания.

От формирования стратегии развития субъектов агропромышленного кластера зависит будущее состояние отрасли и региона. Оно представляет собой искусство корпоративного управления, рациональное использование всех имеющихся ресурсов, своевременное реагирование на изменяющиеся условия окружающей среды, что позволяет добиться определенных конкурентных преимуществ и занять твердую позицию на рынке.

Учет фактора неопределенности позволит увеличить вероятность

благоприятного совершения событий, направленных на развитие кластера. При этом следует придерживаться прогнозным результатам на основе которых сформирована стратегия развития кластера.

Рассматривая неопределённость, являющейся причиной возникновения

риска в экономической деятельности, необходимо отметить, что выделение и изучение её применительно к процессу экономической, управленческой, финансовой и других видов деятельности является крайне необходимым, так как при этом отображается практическая ситуация.

Литературы:

1. Гринберг Н. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент / Н. Гринберг // Стратегический менеджмент. 2005. № 6. С. 3–7.
2. Данилин О. Принципы разработки ключевых показателей эффективности (КПЭ) для промышленных предприятий и практика их применения. Управление компанией. 2005. № 2. С. 34–37.
3. Ефремов В.С. Классические модели стратегического анализа и планирования: модель HOFER/SCHENDEL. Менеджмент в России и за рубежом. 1998. № 3.
4. Корнеева Т.Ю., Никитин С.А. Сценарный подход к обоснованию перспектив технического развития промышленного предприятия. Известия ОрелГТУ. 2008. № 1. С. 116–118.
5. Ткаченко Д.Д. Совершенствование методов стратегического планирования развития промышленного предприятия: дис. канд. экон. наук Д.Д. Ткаченко. Волгоград, 2006. 193 с.
6. Т.Ю. Корнеева, С.А. Никитин Формирование стратегии развития промышленных предприятий в условиях неопределенности. Известия Тульского государственного университета. 2009 г. с 136-142